

М.И., Вымятин В.М. и др. –Томск: Изд-во Том ун-та, 2002. -86 с.

4. Технологии, определяющие будущее образования. Образовательная галактика Intel // <http://edugalaxy.intel.ru>

5. Тихомиров В. П., Тихомирова Н. В. Smart- education: новый подход к развитию образования// [http://www.elearningpro.ru/forum/ topics/smart-education](http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-education).

6. Лапник М.П., Удалов С.Р. Гайдамак ЕС., Федорова Г.А., Лапник Д.М. От корпоративной компьютерной сети к интегрированной информационно-образовательной среде // Высшее образование в России. 2008. -№ 6. -С. 93-99.

МИЛЛИЙ КОНТЕНТ – МЕДИА ДАСТУРХОН

Муҳаммаджон Қуронов

*Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти Бош илмий ходими,
педагогика фанлари доктори, профессор*

Маликова Дилдорахон Қобиловна

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Мақолада замонавий медиамаҳсулотларнинг жамият қатламларига кириб бориши, уларнинг истеъмоли ҳақида фикр юритилади. Медиамаҳсулотларимиз ҳам дастурхондаги ноз-неъматларимиз каби соф бўлиши борасидаги фикр ва ечимлар берилади.

Калит сўзлар: миллий контент, медиа, 3 авлод, тарбия, жамият, компьютер

Одам ҳар куни икки тур - моддий овқат ва маънавий овқат ейди. “Биз нима еган бўлган бўлсак, ўшамиз”, деган гап бор. Бу одам овқат, мева, ичимликдаги химиявий элементларни ҳазм қилади. Қандай элементларни еб ичса, ўшаларнинг измида бўлади, дегани. Шунинг учун одам оғзидан кирадиган нарсаларни кўриб, текшириб, кейин истеъмом қилади. Биладик, ёмон овқат касал қилади.

Маънавий овқат бу – хабар, матн, мем, пост, кўшиқ, башара. Ҳар тонг ўз менюси, таклифлари билан отади. Ҳар куннинг ўз хабарлари – маънолари, маънавий менюси бор. У ҳар минутда янгилашиб боради. Шунинг учун чоршанбанинг медиа(маънавий) дастурхони менюси шанба кунига ярамайди. Телефонимиз – ўзимиз билан бирга юрадиган шахсий, кўчма маънавий дастурхонимиз. Маънавий озиқ кўз, қулоқ билан ейлади. Мана шу маънавий дастурхон – контент.

“Миллий контент” жумласидаги “миллий”ни икки маънода тушунишимиз керак. Бири – давлат контенти маъносида. Иккинчи маъноси – миллий-маданий, ўзбекчилик маъноларида. Миллий контент давлат ва миллат манфаатлари бирлигининг медиа ифодаси. У давлат ва миллат манфаатларини олға суриши, ҳимоя қилиши ва шаксиз устувор тутиши керак.

Албатта бу ўз ўзидан бўлмайди. Чунки бугун миллий медиаконтент нафақат ичкарига, ташқарига ҳам қаратилган. У “юмшоқ куч” ролини бажараяпти(ёки бажармаяпти). “Ёмон бўлса ҳам ўзимизники”, “Бизга бўлаверади”, деган қараш билан узокка бориб бўлмайди. Нима демоқчимиз? Глобал медиа дастурхонга тортаётган таомларимиз ширин, ақлли, фойдали, сифатли бўлиши керак.

Биринчи таклиф: мавжуд ўзбек миллий контентининг сифат стандартини ишлаб чиқишимиз керак. Ҳар бир катта-кичик, соҳасидан қатъий назар медиани аниқ ўлчаб, баҳолаш стандартини ишлаб чиқишимиз керак. Бу нима беради? Бу бизга ҳар бир куннинг миллий

контент(маънавий дастурхонимиз)ни ана шу стандарт асосида аниқ баҳолаш имконини беради. Ўзбекистонликларнинг медиа дастурхонига нималар тортилган? Неча хил? Сифати, муддати қандай? Миллатнинг маънавий саломатлигига таъсири қандай? Давлат ва миллат манфаатига мослик даражаси, коэффиценти қанча, деб кунора ўлчаб, баҳолаб боришимиз керак.

Рақамли педагогиканинг таълим ва тарбия самарадорлигига таъсири унинг назарий маълумотлар билан амалиётдаги тажрибани боғлаш имконияти чексизлигида намоён бўлади. Бунинг учун аввало ҳар бир фан ўқитувчиси, синф раҳбари, ижтимоий маданий масалалар бўйича тарғиботчи ушбу инновацион фаолият талаб қиладиган билим, кўникма ва малакаларни ўрганиши талаб қилинади.

Бугунги кунга келиб мактаб ўқувчиларининг қўл телефони ва бошқа гаджетлардан фойдаланишлари одатий тусга кирди. Ўқувчилар томонидан қўл телефони воситасида ахборот узатишлари, ахборотни қайта ишлашлари, янги контентлар яратишга қизиқиш ортиб бормоқда. Тадқиқотчи Ф.Қодирова ўтказган тадқиқотларда болалар махсус мактаб интернатлари ўқувчиларнинг мазкур рақамли ёндошув кўникмаларидан педагогик мақсадда фойдаланишнинг ижобий намуналари бор. Масалан, “Бу менинг кўчам, у ерда уйлар, дарахтлар, дўконлар бор. Бу кўшнимиз Дилшод ака. Унинг оқ рангли машинаси бор”. “Мен экранда” (“I am online”), “Мен дизайнер” (“I am designer”), “Мен онлайн мулоқотдаман” (“I am on the online communication”), “Мени кўринг, эшитинг, тушунинг” (“Look me, listening and understand me”), “Менинг онлайн ҳикоям” (“My online story”), “Сўздан расмгача, расмдан ҳикоягача” (“From words to picture, from picture to story”). “Бу бозор. Дехқон бозори. Мен бозорга онам билан келдим. Биз олма, шакар, ёғ, нон олдик, расмдаги бозордан бизнинг бозор каттароқ ва чиройли”. Ўқувчилар ўзлари, оиласи ва ўз қизиқишлари ҳақида муаллифлик лавҳаларини тайёрлашга жуда қизиқадилар. “Мен экранда” методи тарбиячилар фаолиятига татбиқ этилиб, улар интернет хизмати ёрдамида ахборотларни излаб, танлаб, ўз “видеопортфолио”ларини тайёрлашади.

Бу ҳақда муаллиф шундай ёзади: “Махсус мактабларнинг 5-синфларидан бошлаб, компьютер синфларида олиб бориловчи дарсларда ўқувчиларнинг телефонга ёзиб олинган имо-ишорали мурожаатларидан фойдаланилди. Дарсда экранда бир ўқувчи имо-ишораларда маълум ахборотни намойиш қилса, синф ўқувчилари ушбу ахборотни ёзма шаклга ўтказиш устида машқ қилдилар. Яъни ҳар бир ўқувчи алоҳида компьютерда ишлаш орқали WORD дастурида ҳужжат очиб, матнни тердилар. Яна бир ўқувчи кўрган маълумотларини доскага ёзиб борди. Шу тарзда ўқувчилар имо-ишорали ахборотни ёзма шаклга ўтказиш кўникмаларини ўзлаштирдилар. Бунда ўқитувчининг ҳаракатлари қуйидаги босқичларда ташкил этилди: “Бу мактаб ошхонаси. Бу эса, ошпаз опа. Бугун у бизга шўрва ва шавла тайёрляпти”. Шу тарзда ўқувчилар телефон орқали кичик-кичик лавҳалар тайёрлаши, уларнинг соғлом инсонлар орасида тез ва самарали уйғунлашиб кетишига имкон беради

Ушбу усуллардан умумтаълим мактаблари ўқитувчилари ҳам фойдаландилар. Жумладан, ўқувчиларнинг дарслардаги тақдимотлари телефонга тасвирга олинди. Сўнгра бу тасвирлар синфда намойиш қилинди. Бундан ташқари синф раҳбарининг оилалар билан очилган “Телеграмм” иловасига қўйилди. Натижада ота-оналар ўз фарзандининг дарсда, доскада, ўртоқлари орасида ўзини тутишини кузатиш имконига эга бўлдилар.

Педагогиканинг илмий тадқиқот методлари қанчалик тўғри танланса, таълим-тарбия мазмунини янгилаш ва такомиллаштириш шу даражада яхшиланиб, педагогика фани ҳам бойиб боради.

Педагогика фанлари доктори, профессор Р.Сафарова раҳбарлигидаги олимлар гуруҳи модулли ўқитишда ўқув жараёнини табақалаштириш, оптималлаштириш, муаммоли таълимни ташкил этиш назарияси ва амалиётида тўпланган барча тажрибалар мужассамлашади, деб ҳисоблайди. Бунда ўқувчиларнинг модуллар билан муваффақиятли ишлашнинг таъминловчи талаблардан бири ўқув материалларини аниқ тақдим этиш талаби бўлиб, у шундай тақдим этилиши керакки, уни ўқувчилар муваффақиятли ўзлаштиради. Бу жараёнда ўқитувчи гуёки ўқувчилар билан суҳбатлашиб, уларни ҳукмлар чиқариш, муҳокама қилиш учун фаоллаштириши, чуқур ўйлаш, фарз қилишга ундаши, руҳлантириши, муваффақият қозонишга йўналтириши лозим. Мазкур принципни амалга оширишда модулнинг таркиби катта аҳамиятга эга. У ўқув материаллари ва педагогик технологиялардан ташкил топади.

Глобал контент ҳам бозор. Ўзининг харидорлари бор. Масалага илмий асосда ёндошсак, илм биз ишлаб чиқаётган медиа маҳсулотларимизнинг бозорғирлигини, рақобатбардорлигини, нарху навосини ўлчаб беради. Ютуқларимизнинг, хатоларимизнинг кўрсатиб беради.

Нега? Чунки Z авлод ўзбеклари вояга етаяпти. Миллий контент – уларнинг (касбидан қатъий назар) рисоладагидек ўзбек йигит, қизлари бўлиб майдонга чиқишига ёрдам берадиган маънавий озик. Миллий контент фақат биз учунмас, бутун инсоният учун керак. Инглиз, қозоқ, япон, ўзбек, грузин, инглиз, арабнинг ўзлигини йўқотмаслиги учун керак. Уларнинг номи бору нишони йўқ биомассага айланиб қолмаслиги учун керак.

Шунинг учун ҳар бир давлат ўз медиа ватанини кўриydi. Медиа орқали маънавий чегарани бузиб, ёшлар, аҳоли кўзига, қулоғига кирмоқчи бўлаётган инфекцияларни кўриб, жар солади. Чунки миллий контент – бу муқобил, ўзбекона ўйлаш тарзини ўргатиб, сақлаб қоладиган маънавий қалқон.

Бола кўрадиган кино, ўқийдиган китоб, эшитадиган қўшиқ, томоша қиладиган видеолар ўз она тилида, ўз муҳитида бўлса, унинг дунёқараши ҳам миллий бўлади. Контент қайси тилда бўлса, у қандай фикрлайди – шуни белгилайди. Агар медиа ўзбек тилида, ўзбек руҳида бўлса – тил ҳам, маданият ҳам яшайди.

Миллий контент нафақат тарбиявий, балки жамиятда бирликни таъминлайдиган омил ҳамдир. Ҳамма бир хил ғояда, тарихда, урф-одат ва қадриятда яшаса – миллат кучли бўлади. Бу — маънавий барқарорликдир.

Шунинг учун миллий контент – ахборот урушлари даврида ёшлар онгини ҳимоя қилувчи, келажак авлодни тарбияловчи, миллий ўзликни сақловчи муҳим ресурс ҳисобланади.

Ривожланган давлатлар буни яхши англашди. АҚШ, Япония, Жанубий Корея, Францияда миллий контент оддий ахборот воситаси эмас – **мафкуравий, сиёсий ва иқтисодий қурол** сифатида қаралади. Улар болаларга ўз фалсафасини мультфильм, қаҳрамон, қўшиқ, кино орқали мақсадли, изчил, режали, ўлчаб сингдиради. Ўз контенти орқали дунёга таъсир ўтказади.

Дунёда миллий контентни баҳолаш тажрибаси катта. Асосий мезонлари этиб, контентда қадриятлар, тил, тарих қай даражада, тўғри ва чуқур ифодаланган? Ёшларга мўлжалланган медиаларнинг ахлоқи қандай? Контент маҳаллий платформаларда тарқаладими? Ишлаб чиқарувчи – ўзимизми ёки ташқими? Қанча киши кўрди, ўқиди? Жамиятда қандай фикр уйғотди? Миллий онгга таъсири қандай, яъни қаҳрамонлар, тарих, миллий рамзлар қандай тарғиб қилинган? Миллий ғурур, ватанпарварликка таъсири борми? Иқтисодий самара: маҳаллий контент қанча даромад келтиряпти? Экспорт ёки лицензия орқали қай даражада пул

топилапти? Контент нафрат, зўравонлик ёки экстремизмни тарғиб қилмайдими? Маънавий соғлом муҳитга хизмат қиляптими?

Айрим мамлакатларда миллий контент шунчаки ижод маҳсули эмас – мафкуравий ҳимоя воситаси. Миллий контент қатъий ахборот хавфсизлиги мезонлари билан баҳоланади.

Энди, бу жуда қизиқ мавзу. Гапирса, гап кўп. Бир гап аниқки, миллий контент — бу миллатларни сақлаш, ёшларни тарбиялаш, давлатни, мустақиллигини маънавий ҳимоя қилиш йўли. Сўзимнинг охирида демокриманки, биз бугун Ватан, жонажон Ўзбекистонимизни ҳам жисмоний, географик ер, тупрок, худуд, давлат деб кўриқлашимиз керак. Жисмоний, географик Ватанимизга ҳеч ким дахл сола олмайди.

Иккинчидан, ҳаммамиз, айниқса зиёлилар миллий контенимизни маънавий Ватан, деб билайлик. Уни ўз пост, миллий медиаконтентларимиз билан ҳимоя қилишимиз керак. Чунки маънавий, медиаватанимизга тухмат тошлари отилиб турибди. Буни маънавий терроризм, деса бўлади. Кўриб, ўқиб, индамай туриш бизга ярашмас.

Миллат отаси, ҳурматли Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 22 декабрь куни бўлиб ўтган Республика Маънавият ва маърифат Кенгазининг кенгайтирилган йиғилишида сўзлаган мана бу сўзлари бизга уйқу бермаслиги керак:

“Азиз дўстлар!

Ўзимизга бир савол бериб кўрайлик: биз ҳозирги кескин шароитда ғоявий-мафкуравий соҳада рақобатга тайёрмизми? Ёш авлодимиз тарбияси мураккаб замон талабларига жавоб бераптими?

Мана, бугун маънавий-маърифий соҳада масала қандай ўткир ва кўндаланг бўлиб турибди. Булар оддий саволлар эмас. Одамни жиддий ўйлантирадиган, ташвишга соладиган саволлар. Агар биз бу ёруғ дунёда “ўзбек”, “Ўзбекистон” деган номлар билан яшаб қолишни истайдиган бўлсак, бу саволларга бугун жавоб топишимиз ва уларни ҳал этиш бўйича амалий ҳаракатларни айнан бугун бошлашимиз шарт. Эртага кеч бўлади”.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Қодирова Ф.У. “Рақамли педагогика” – истиқбол бугундан бошланади: имкониятлар, стереотиплар, келгуси режалар./ *Замонавий таълим / Современное образование* 2020, 8 (93). Стр. 4-9.
2. Умумий ўрта таълим мактабларида модулли ўқитиш жараёнида педагогик технологиялар банкидан фойдаланиш механизмлари./ Р.Г.Сафарова ва бошқ. Тошкент. «Tafakkur qanoti», 2017. – 148 б.

RAQAMLI MUHITDA MILLIY TARBIYANI MODERNIZATSIYALASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Akramova Shaxnoza Abrorovna

*O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Harbiy-vatanparvarlik, ma’naviy-
ma’rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash kafedrasi boshlig‘i o‘rinbosari, pedagogika fanlari
doktori, professor, podpolkovnik*

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida milliy tarbiyani asrab-avaylash va uni yangi texnologik muhitga moslashtirish – har bir jamiyatning strategik vazifalaridan biridir.